

УДК 81-115

© 2025 Е. С. Музалевская

ОБЪЕКТИВАЦИЯ ОППОЗИЦИИ КОНЦЕПТОВ ВОЙНА (WAR) И МИР (PEACE) СРЕДСТВАМИ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ ВРЕМЁН ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Статья посвящена рассмотрению языкового воплощения оппозиции концептов ВОЙНА и МИР в дискурсе ведущих советских и американских периодических изданий 50–70-х годов XX века. В ходе исследования были сопоставлены данные языкового выражения структуры концептов ВОЙНА и МИР/WAR и PEACE. Полученные данные позволили сделать вывод об отличиях в структурах концептов.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, оппозиция «концепт – антиконцепт», политический медиадискурс, оппозиция концептов ВОЙНА и МИР, фреймовый анализ, холодная война.

© 2025 E. S. Muzalevskaya

CONCEPTS WAR (VOYNA) AND PEACE (MIR) IN POLITICAL MEDIA DISCOURSE OF THE COLD WAR OF USSR AND THE USA

The article deals with the linguistic manifestation of the opposition of concepts WAR and PEACE in the discourse of Soviet and American periodicals of the 50–70s of the XXth century. The data on the linguistic manifestation of concepts WAR and PEACE in the form of subconcepts and frames have been compared. Quantitative indicators enabled us to conclude that the structure of concepts and their frequencies in the discourse of the two selected newspapers appear to be atypical.

Key words: cognitive linguistics, opposition «concept – anti-concept», political media discourse, opposition of the concepts, the conceptual opposition WAR and PEACE, frame analysis, Cold War era.

В современной когнитивной лингвистике понятие «концепт» имеет ряд различных трактовок. Так, с одной стороны, концепт в рамках лингвокультурологии исследуется во взаимосвязи языка и культуры (см., напр., [Аругтюнова, 1990; Карасик, 2003; Красных, 2003; Степанов, 2007]). С другой стороны, концепт является феноменом когниции, то есть ментальной сферы человека. Он может быть тесно связан с языком или проявляться в виде особых ментальных репрезентаций (см., напр., [Болдырев, 2001; Кузьмина, 2011; Кубрякова, 1996]).

Мы разделяем точку зрения Е. С. Кубряковой, которая понимала концепт как единицу концептуальной сферы человека, отраженной в его сознании и психике. В данном подходе фокус внимания направлен на понимание концептов как форматах знания, которые возникают в процессе познания мира. Е. С. Кубрякова также

подчёркивала способность концепта вмещать в себя знания как об объективной, так и о воображаемой или предполагаемой действительности. Концепты призваны хранить информацию как о мире, в котором человек живёт [Кубрякова, 1996].

Данный ракурс анализа позволил раскрыть оппозицию «концепт - антиконцепт», где антиконцепт выступает противопоставлением другому концепту. Таким образом, следует вывод, что антиконцепт представляет форму несогласия с содержанием в противовес концепту – форме выражения его содержания [Степанов, 2007].

Поскольку концепты ВОЙНА и МИР анализируются нами в дискурсе наиболее популярных периодических изданий в СССР и США, необходимо рассмотреть понятие дискурса, а именно политического медиадискурса.

Большинство исследователей трактуют дискурс через его непосредственную близость с понятием «текст». Два этих термина объясняются через отношение «часть – целое»: один вытекает из другого, как следствие из письменного и статичного текста создаётся расширенный и динамичный дискурс. В то же время ряд лингвистов указывают на их комплементарность: текст и дискурс взаимодополняют друг друга (см., напр., [Арутюнова, 1990; Кибрик, 2003; Степанов, 2001; van Dijk, 1998]). Несомненно, дискурс прежде всего связан с речевой деятельностью, с чем согласны все исследователи. Таким образом, как заметила Е. С. Кубрякова, «дискурс определяется и через текст, и через речевую деятельность» [Кубрякова, 1996: 8].

За основу толкования дискурса берем определение Т. А. ван Дейка. Он понимал под ним прежде всего актуально воспроизводимый текст, в то время как текст, в его концепции, отражает абстрактность грамматических структур произнесённого. Дискурс является термином, который относится к речи, а текст – к системе языка, т. е. его письменному выражению [van Dijk, 1998]. Предложенное определение позволяет понимать под медиадискурсом сообщение «в совокупности со всеми прочими компонентами коммуникации (отправитель, получатель сообщения, канал, обратная связь, ситуация общения или контекст)» [Добросклонская, 2008: 22].

Итак, политический медиадискурс формируется, с одной стороны, материалами на определённую политическую тему: новостной текст, статьи, политические обозрения, комментарии и др. Эти тексты и составляют основу анализируемого в политической лингвистике речевого материала. В медиадискурсе актуализируется соотношение экспрессии и стандарта, которые подчинены взаимодействию логики и эмоций, а также разговорной и книжной речи [Карасик, 2004]. С другой стороны, он представлен текстами, появившимися вне сферы медиа: художественными фильмами; произведениями

художественной литературы; текстами собственно политической направленности, опубликованными в СМИ; различного рода документами и др. Этот речевой материал является неотъемлемой частью медиадискурса, так как именно он получает особое прочтение, включенное в определенный идеологический контекст. А. П. Чудинов отмечает обязательное включение в политический дискурс текстов, отражающих представления автора об адресате, их политические взгляды, цели и задачи, а также политическую ситуацию в целом [Чудинов, 2007]. Кроме того, политический дискурс обязательно содержит компонент убеждения. Такое мнение высказывается ввиду того, что любой политический текст сопряжён с целью убедить получателя информации определённой позиции, побудить к его действию на основе соответствующих фактов [Левшенко, 2012]. В целом, определить связь языка и политики возможно лишь с учётом необходимости передачи информации, основывающейся на убеждении и предоставлении конкретных фактов. Всё вышесказанное возможно только на основе соблюдения норм публицистического дискурса. Его особый характер отражает использование языка как инструмента политики, в частности, в ходе борьбы за власть, а в его содержании заключена информация о политических институтах, а также политических субъектов, традициях и ритуалах [Шейгал, 2004]. Дискурсивный характер политики отражает тенденцию говорить о языке как инструменте политики. Цель политического дискурса заключается в борьбе за власть, а в содержании заключены все аспекты поля политики: институты, политические субъекты, традиции и ритуалы, политическая идеология и т. д. Периодические издания «Правда» и «The New York Times» сочетают все вышеописанные свойства и характеристики.

Практическая часть исследования заключается в структурировании концептов ВОЙНА и МИР и сопоставительном анализе их реализации в дискурсе газет «Правда» и «The New York Times», используя метод фреймового анализа. М. Минский понимает под фреймом образ, в составе которого человек изменяет некоторые детали для того, чтобы он позволял понимать более широкие классы объектов [Минский, 1979]. Концепты ВОЙНА и МИР объективируются в дискурсе газет «Правда» и «The New York Times» через систему субконцептов, фреймов и слотов. Согласно взглядам Дж. Лакоффа [Lakoff, 1990] и Э. Рош [Rosch, 1978], соотношение концептов и субконцептов определяется через понятия базового и субординанного уровня иерархии категорий соответственно (концепт – субконцепт).

Структуру концептов составляют субконцепты УЧАСТНИКИ, ДЕЙСТВИЕ и РЕЗУЛЬТАТ, которые, в свою очередь, подразделяются на фреймы («Лагерь своих»; «Лагерь чужих»; «Агрессия»; «Обман»; «Угроза»; «Пропаганда»; «Нарушение»;

«Разрядка напряженности»; «Сотрудничество»; «Переговоры»; «Мирное урегулирование»), включающие слоты (напр., «Подрывная деятельность»; «Ложь»). В дискурсах обеих газет в рамках рассмотрения концептов ВОЙНА и МИР фрейм «Лагерь своих» субконцепта УЧАСТНИКИ уступает по частотности фрейму «Лагерь чужих» (21% в русскоязычном материале против 79%; 43% против 57% в американском политическом дискурсе). Полученные данные указывают на роль врага в политическом дискурсе холодной войны. В газете «Правда» были обнаружены следующие репрезентации концепта ВОЙНА: «безумные силы агрессии», «американские убийцы», «варвары», «палачи» и др. Дискурс газеты «The New York Times» включает похожие маркеры для характеристики СССР как соперника: «the chief advocates of the cold war» и др. Здесь также наблюдаются такие лексические единицы как: «The USSR», «Moscow», «Kremlin». При этом, несмотря на меньшую употребительность, «Лагерь своих» играл большую роль в представлении своей страны как миролюбивой и стоящей на стороне правды. В «The New York Times» «свои» представлены лексемами: «The USA», «Washington», «Americans». В «Правде» помимо упоминаний названий собственной страны встречаются такие словосочетания как: «миролюбивый демократический лагерь», «активные поборники мира», «защитники мира». Концепт ВОЙНА оказался самым частотным: «Правда» (70%) и «The New York Times» (61%). В субконцепте ДЕЙСТВИЕ преобладают «Агрессия», «Обман» и «Угроза» в русскоязычном дискурсе; а «Пропаганда», «Агрессия» и «Нарушение» – в англоязычном:

Уличив Мэнсфилда в фальсификациях и передержках, отвергнув необоснованные выпады против СССР, Вышинский вновь и вновь доказал вину США в агрессивных действиях и вмешательстве во внутренние дела государств [Правда, № 358, 24 декабря 1951];

At Geneva, the main Soviet drive was an attack on the United States Air Force's West Ford project that put millions of copper needles, or dipoles, into earth orbit to see if they could be used to relay radio communications [The New York Times, Jun 16, 1963].

Субконцепт ДЕЙСТВИЕ в газетах именно в структуре концепта ВОЙНА самый разнообразный и многокомпонентный. «Агрессия» является самым распространённым фреймом: на их долю в «Правде» и «The New York Times» приходится 34,9% и 13,8% соответственно. Однако, в англоязычном источнике среди враждебных актов преобладает пропаганда (17,2%). Под ней подразумевается умышленная дискредитация США в глазах других стран.

Фрейм «Обман» (11,8%) не был выявлен в американском дискурсе. Обман преподносился читателям в «Правде» в нескольких ипостасях. Таким образом, в данном

фрейме были выделены слоты: «Ложь», «Прикрытие», «Вымышленная причина»:

Вся распропагандированная Вашингтоном концепция «выхода» США из войны в Индокитае приобретает черты циничного блефа [Правда, № 354, 20 декабря 1970];

Автор призывает к отказу от многочисленных мифов о «слабости» Советского Союза и рекомендует США во внешней политике в отношении Советского Союза руководствоваться фактами [Правда, № 5, 05 января 1960].

Нужно отметить, что данный фрейм в русском языке представляется как объёмный, так и в равной степени частотный. На него приходится 11,8% от всех количества фреймов субконцепта ДЕЙСТВИЕ.

Необходимо также обратить внимание на тот факт, что гонка вооружений, которая была характерна для холодной войны, упоминалась в обеих газетах довольно редко: в «Правде» и «The New York Times» они составляют лишь 7,1% и 5,2% соответственно. Основной исход враждебных действий заключается во фрейме «Война» в обеих дискурсивных практиках.

Концепт МИР составляет наименьший процент употребительности в «Правде» (30%) и «The New York Times» (39%). В субконцепте УЧАСТНИКИ снова выделяются фреймы «Лагерь своих» и «Лагерь чужих», однако в данном случае разрыв между ними, выраженный в процентном содержании, сокращается (в «Правде» – 43% против 57% – в «The New York Times»; в «Правде» – 45% против 55% – в «The New York Times»). В дискурсе газеты «Правда» в субконцепте ДЕЙСТВИЕ превалируют фреймы «Разрядка напряженности», «Сотрудничество» и «Переговоры», в американском – «Переговоры», «Сотрудничество» и «Мирное урегулирование»:

Путь переговоров еще раз зарекомендовал себя как самый надежный и верный путь для достижения соглашений по спорным проблемам, – соглашений, которых ждет человечество [Правда, № 326, 22 ноября 1962];

It was understood that this was a salient point made by Mr. Khrushchev in a three-hour discussion with Foy D. Kohler, the new United States Ambassador, on differences between the two countries [The New York, Oct 17, 1962].

Итоги мирных действий СССР и США содержатся в субконцепте РЕЗУЛЬТАТ в виде фреймов «Мир», «Соглашение» и «Безопасность» в газете «Правда» и фреймов «Соглашение», «Мир» и «Надежда» в газете «The New York Times»:

...сотрудничество между СССР и США в духе доброй воли, улучшение советско-американских отношений всегда шло на пользу делу мира [Правда, № 144, 23 мая 1972];

The two sides agreed to seek a more comprehensive agreement on offensive weapons in the

second phase [The New York Times, Jan 9, 1973].

Таким образом, сравнительный анализ вербальной репрезентации концептов ВОЙНА и МИР в советских и американских ведущих периодических изданиях 50–70 годов XX века позволил сделать вывод о нетипичной структуре рассматриваемой оппозиции. Отмечается, что оппозиция «концепт – антиконцепт» перестаёт функционировать в её привычном виде, поскольку грань между войной и миром стирается: во время войны совершаются действия для мирного урегулирования конфликта, и, наоборот, в мирное время идеологическая и геополитическая схватка между двумя лагерями – социалистическим и капиталистическим разгорается. Следовательно, антиконцепт ВОЙНА не в полной мере отрицает концепт МИР в периоде так называемой холодной войны 1950–1970 годов XX века.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 136-137.
2. Болдырев Н. Н. Концепт и значение слова // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж: ВГУ, 2001. С. 25-45.
3. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ (Современная английская медиаречь). Москва: Флинта: Наука, 2008. 263 с.
4. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Москва: Гнозис, 2004. 350 с.
5. Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? Москва: Гнозис, 2003. 375 с.
6. Кубрякова Е. С. Концепт // Краткий словарь когнитивных терминов. Москва: Изд-во МГУ, 1996. С. 90-93.
7. Кузьмина С. Е. Понятие «концепт» в лингвокогнитивных исследованиях // МОСТ (язык и культура). Bridge. (language and culture). 2011. № 27. С. 24-25.
8. Левшенко Ю. И. Политический дискурс в СМИ и легитимация власти в контексте социально-политических изменений // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Москва: Грамота, 2012. С. 111-115.
9. Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. Москва: Языки славянских культур, 2007. 248 с.
10. Чудинов А. П. Политическая лингвистика. Москва: Флинта: Наука, 2007. 256 с.
11. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. Москва: Гнозис, 2004. 326 с.
12. Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. Chicago – London: The University of Chicago Press, 1990. 614 p.
13. Rosch E. H. Principles of categorization // Cognition and categorization. Hillside, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1978. P. 27-48
14. Dijk van T. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage, 1998. 384 p.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. «Правда», № 358 (декабрь 1951); № 354 (декабрь 1970); № 5 (январь 1960); № 326 (ноябрь 1962); № 144 (май 1972).
2. «The New York Times», Том СIII, № 35, 062 (январь 1963), (январь 1960), (октябрь 1962), (январь 1973).

REFERENCES

1. Arutyunova, N. D. (1990). *Diskurs* [Discourse]. In Ed. V.N. Yartseva. *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar*. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya. Pp.136-137. (In Russ.).
2. Boldyrev, N. N. (2001). Kontsept i znachenije slova [The concept and meaning of the word]. In *Metodologicheskiye problemy kognitivnoy lingvistiki: nauchnoye izdaniye*. Voronezh: VGU. Pp. 25-45. (In Russ.).
3. Dobrosklonskaya, T. G. (2008). *Medialingvistika: sistemnyy podkhod k izucheniyu yazyka SMI (Sovremennaya angliyskaya mediarech)* [Media linguistics: a systematic approach to the study of the language of mass media (Modern English media studies)]. Moskva: Flinta: Nauka. (In Russ.).
4. Karasik, V. I. (2004). *Yazykovoy krug: lichnost, kontsepty, diskurs* [Language circle: personality, concepts, discourse]. Moskva: Gnozis. (In Russ.).
5. Krasnykh, V. V. (2003). «Svoy» sredi «chuzhikh»: mif ili realnost? [Friend among foes: myth or reality?]. Moskva: Gnozis. (In Russ.).
6. Kubryakova, E. S. (1996). Kontsept [Concept]. In *Kratkiy slovar kognitivnykh terminov*. Moskva: MSU Publishing House. Pp. 90-93. (In Russ.).
7. Kuzmina, S. E. (2011). Ponyatiye «kontsept» v lingvokognitivnykh issledovaniyakh [The notion of «concept» in linguocognitive research]. In *MOST (yazyk i kultura). BRIDGE (language and culture)*. Vol. 27. Pp. 24-25. (In Russ.).
8. Levshenko, Yu. I. (2012). Politicheskiy diskurs v SMI i legitimatsiya vlasti v kontekste sotsialno-politicheskikh izmenenii [Political discourse in the media and the legitimization of power in the context of socio-political changes]. In *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki*. Moskva: Gramota. Pp. 111-115. (In Russ.).
9. Stepanov, Yu. S. (2007). *Kontsepty. Tonkaya plenka tsivilizatsii* [Concepts. The thin film of civilization]. Moskva: Yazyki slavyanskikh kultur. (In Russ.).
10. Chudinov, A. P. (2007). *Politicheskaya lingvistika* [Political linguistics]. Moskva: Flinta: Nauka. (In Russ.).
11. Sheygal, E. I. (2004). *Semiotika politicheskogo diskursa* [Semiotics of political discourse]. Moskva: Gnozis. (In Russ.).
12. Lakoff, G. (1990). *Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind*. Chicago – London: The University of Chicago Press.
13. Rosch, E. H. (1978). Principles of categorization. In *Cognition and categorization*. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. Pp. 27-48
14. Dijk, van T. (1998). *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. London: Sage.

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. «Pravda», № 358 (December 1951); № 354 (December 1970); № 5 (January 1960); № 326 (November 1962); № 144 (May 1972).
2. «The New York Times», Vol. CIII, № 35, 062 (January 1963), (January 1960), (October 1962), (January 1973).

Музалевская Екатерина Сергеевна – аспирант кафедры лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации (e-mail: ekmuzalevskaya@yandex.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1

Muzalevskaya Ekaterina S. – Postgraduate Student of the Department of Linguistics, Translation and Intercultural Communication (e-mail: ekmuzalevskaya@yandex.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Lomonosov Moscow State University» 1, Leninskie Gory, Moscow, 119991

Поступила в редакцию 02 июня 2025 г.